

УДК 227

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ, ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА

ДОМАНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Учитель-дефектолог, логопед, КГУ «Специальная школа-интернат №2» управления образования Карагандинской области
Караганда, Казахстан

Аннотация: в статье представлен практический опыт организации и реализации системы взаимодействия специалистов службы психолого-педагогического сопровождения (СППС), педагогов и родителей в условиях специальной школы-интерната. Раскрываются нормативно-правовые основания деятельности СППС, механизмы междисциплинарного взаимодействия, подходы к диагностике и мониторингу развития обучающихся, а также особенности проектирования индивидуального образовательного маршрута. Особое внимание уделяется роли родителей, как активных участников сопровождения ребёнка.

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, индивидуальный образовательный маршрут, дети с ООП, междисциплинарное взаимодействие, мониторинг развития.

Современная система образования ориентирована на признание уникальности каждого ребёнка и создание условий для реализации его образовательных потребностей. Особенно актуальной эта задача становится при обучении детей с особыми образовательными потребностями, для которых стандартные педагогические решения зачастую оказываются недостаточными. В этих условиях индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) выступает не формальным документом, а динамичной системой сопровождения, отражающей реальные возможности, трудности и перспективы развития ребёнка.

Эффективность ИОМ напрямую зависит от согласованности действий всех участников образовательного процесса - специалистов СППС, педагогов и родителей. Только при условии командного подхода возможно обеспечить целостность, преемственность и результативность сопровождения.

Организация психолого-педагогического сопровождения в школе-интернате осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Нормативная база определяет статус СППС, функции специалистов, требования к диагностике, планированию и мониторингу, а также гарантирует правовую защищённость обучающихся и их семей.

Наличие чётких нормативных ориентиров обеспечивает единый подход к сопровождению детей с ООП, способствует прозрачности деятельности специалистов и формированию доверия со стороны родителей.

Практическая реализация нормативных требований обеспечивается через выстроенную систему документационного сопровождения. Каждый специалист СППС ведёт индивидуальную документацию согласно утверждённой номенклатуре. В школе также разработаны и функционируют нормативно-организационные документы, регламентирующие деятельность службы, планирование работы, учёт и регистрацию обучающихся, а также диагностику и мониторинг.

Ключевым элементом данной системы являются междисциплинарные материалы, которые обеспечивают согласование действий всех специалистов и педагогов. Это позволяет избежать фрагментарности помощи и формирует единое образовательное пространство для ребёнка.

Психолого-педагогическое сопровождение строится на принципах комплексности, индивидуализации, преемственности и командной работы. Оно включает диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, просветительское и организационно-методическое направления.

Сопровождение ребёнка начинается с комплексной диагностики, проводимой педагогом-психологом, учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Полученные данные обсуждаются на психолого-педагогическом консилиуме, что обеспечивает объективность выводов и согласованность дальнейших действий.

На основании результатов диагностики специалисты совместно разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут, определяя цели, содержание, формы и сроки сопровождения. Важным этапом является регулярный мониторинг динамики развития, позволяющий своевременно корректировать маршрут и повышать эффективность работы.

Система сопровождения реализуется на трёх взаимосвязанных уровнях:

Уровень класса, где педагоги применяют индивидуальный и дифференцированный подход, адаптируя учебный процесс к возможностям каждого обучающегося;

Уровень СППС, на котором реализуются индивидуально-развивающие и коррекционно-развивающие программы;

Уровень организации образования, предполагающий взаимодействие с узкими специалистами и внешними службами (медицинскими, социальными), что обеспечивает комплексный подход к поддержке ребёнка.

Практика показывает, что интеграция медицинских рекомендаций в образовательный маршрут значительно повышает результативность сопровождения и способствует успешной адаптации ребёнка.

Диагностика рассматривается не как самоцель, а как отправная точка для построения коррекционно-развивающей работы. В школе используется широкий спектр диагностических методик, доступных на казахском и русском языках, что позволяет учитывать язык обучения и культурный контекст.

Мониторинг развития охватывает когнитивную, речевую, эмоционально-волевую, сенсомоторную и социальную сферы, а также навыки чтения, письма и счёта. Оценка проводится трижды в год (сентябрь, январь, май) по единым критериям и шкалам, что даёт возможность отслеживать индивидуальную динамику ребёнка и корректировать программы сопровождения.

Результаты мониторинга служат основанием для разработки индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих программ, а также индивидуальных планов сопровождения. В школе реализуется авторская модель ИПС, отражающая образовательные, коррекционные и медицинские аспекты поддержки.

Особое внимание уделяется разграничению адаптированных и индивидуальных программ. Адаптированные программы обеспечивают доступность обучения и участие ребёнка в образовательном процессе, тогда как индивидуальные программы ориентированы на развитие и компенсацию выявленных трудностей с учётом возможностей обучающегося.

Родители рассматриваются как полноправные участники сопровождения и надёжные союзники специалистов и педагогов. Они вовлекаются в процесс через консультирование, информирование о результатах диагностики и мониторинга, участие в обсуждении целей и содержания ИОМ.

Специалисты обучают родителей приёмам развития речи, когнитивных и социальных навыков, дают рекомендации по организации режима дня и физической активности. Такое взаимодействие обеспечивает преемственность образовательного процесса и повышает эффективность коррекционно-развивающей работы.

Опыт работы школы-интерната показывает, что эффективное взаимодействие специалистов СППС, педагогов и родителей является ключевым условием успешной реализации индивидуального образовательного маршрута. Скоординированные усилия всех

участников позволяют оперативно реагировать на потребности ребёнка, обеспечивать положительную динамику развития и создавать условия для раскрытия его потенциала.

Индивидуальный образовательный маршрут в данном контексте выступает не как статичный документ, а как живой инструмент сопровождения, ориентированный на поддержку, развитие и успешную социализацию каждого ребёнка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 2025 г.). – Астана: ИПС «Әділет».
2. Приказ Министра просвещения Республики Казахстан от 29 апреля 2025 года № 92 «Об утверждении Правил деятельности службы психолого-педагогического сопровождения в организациях образования». – Астана, 2025.
3. Ерсарина А. К. Методические рекомендации по организации деятельности службы психолого-педагогического сопровождения в организациях образования Республики Казахстан. – Астана, 2022.